

УДК 343.46

ББК 67.93

ВАСИЛЬЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры финансового права Юридического факультета Института экономики, управления и права Российского Государственного Гуманитарного Университета
e-mail: vasilieva_on@mail.ru

ЖЁЛОВОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

студент, юридический факультет Институт экономики, управления и права Российского Государственного Гуманитарного Университета
e-mail: owlsprint44@mail.ru

VASILYEVA OKSANA NIKOLAEVNA

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Financial Law of the Faculty of Law of the Institute of Economics, Management and Law of the Russian State University for the Humanities
e-mail: vasilieva_on@mail.ru

ZHELOBOV MIKHAIL VLADIMIROVICH

student of Faculty of Law, Institute of Economics, Management and Law of Russian State University for the Humanities
e-mail: owlsprint44@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ КАК СПОСОБ ПООЩРЕНИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

INTERNATIONAL ECONOMIC SANCTIONS AS A WAY TO UPHOLD UNFAIR COMPETITION ANNOTATION

Аннотация. Ведущей проблемой, поднимаемой в исследовании, является абсолютное и преступное по своей природе доминирование транснациональных монополий на мировом рынке. Главная цель исследования — формирование и юридическое обоснование механизма восстановления права конкуренции, нарушенного в ходе принятия международных экономических санкций. В рамках проведённого исследования приведены основные теоретические определения таких правовых терминов как «недобросовестная конкуренция», «международные экономические санкции», «национальная конкурентоспособность». В статье приведены ключевые нормы международного законодательства в сфере конкуренции, доказывающие незаконность принятия международных экономических санкций, разобран инструментарий борьбы монополистов с рыночной конкуренцией, влияние политики подобных компаний как на частные интересы физических и юридических лиц, так и на публичные интересы РФ: уровень национальной конкурентоспособности, процесс интеграции российской

Abstract. The main problem raised in the research is absolute and criminal in itself dominating of transnational monopolies on the worldwide market. The principle purpose of the research is to form and legally bound a mechanism of restitution of the right to compete infringed by imposing international economic sanctions. Definitions of such basic theoretical terms as “unfair competition”, “international economic sanctions”, “national competitiveness” are given as part of research. The article contains key norms of international legislation in the field of competition, which prove illegality of imposing international economic sanctions, the analysis of the instruments of monopolists` fight against market competition, the influence of such companies` policy on private interests of individuals and entities as well as on public interests of the Russian Federation: the level of national competitiveness, the process of integration of Russian economy into the world economic

экономики в мировую экономическую систему. Также в статье обозначены основные методы противодействия недобросовестной конкуренции, действиям, поощряющим ранее упомянутую противоправную модель экономического поведения.

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, монополизм, международные экономические санкции, правонарушение, Совет Европы, национальная конкурентоспособность, международное законодательство.

system. The principle methods of countering unfair competition and actions stimulating mentioned unlawful models of economic behavior are also pointed out in the article.

Keywords: unfair competition, monopolism, international economic sanctions, offence, the Council of Europe, national competitiveness, international legislation.

В Российской правовой школе существует несколько спектров понимания такого термина как «недобросовестная конкуренция». Так в соответствии с одной из теоретических основ, описанных С. А. Парашуком: «недобросовестная конкуренция — злоупотребление правом конкуренции» [1, с. 187]. Данная концепция не рассматривает недобросовестную конкуренцию как экономически активное преступное посягательство на право конкуренции, а подразумевает под данным юридическим термином лишь чрезмерную реализацию права конкуренции. В современных реалиях данная теоретическая основа не находит практического применения в силу слабого развития законодательной базы, отстаивающей право конкуренции, неэффективностью деятельности государственных институтов в борьбе с недобросовестной конкуренцией. Зачастую монополистические компании с помощью собственной экономической мощи приобретают как административное, так и политическое влияние, оказывая прямое воздействие не только на региональную / национальную, но и на мировую экономическую политику, продвигая собственные интересы и легко устраняя конкурентов, имеющих серьёзный экономический потенциал. Ввиду очевидной злонамеренности более точно описывает и раскрывает данное противоправное деяние концепция К.Ю. Тотьева, согласно которой: «Не-

добросовестная конкуренция — правонарушение, совершённое хозяйствующим субъектом и посягающее на отношения в сфере реализации свободы экономической деятельности, осуществление добросовестной конкуренции.» [2, с. 209].

Актуальным на сегодняшний день примером описанного правонарушения являются международные экономические санкции, принимаемые Правительствами США, Великобритании, Канады, а также Советом Европы по отношению к российским компаниям и предпринимателям.

А. Н. Вылегжанин в своих научных трудах описывает международные экономические санкции как: «Действия, предпринимаемые группой государств или международной организацией против какого-либо государства в случае угрозы миру, нарушения мира, акта агрессии, либо, например, для побуждения государства-деликвента исправить нарушенное положение или возместить ущерб.» [3, с. 25]. Исходя из данного определения можно сделать вывод о том, что санкции могут быть установлены только государством, то есть публичным лицом, по отношению к другому государству, такому же публичному лицу и ни в коем случае не по отношению к физическим и юридическим лицам, их экономическим свободам, законным правам и интересам. Решение Совета Европы 2014/512/CFSP от 31 июля 2014 года «Об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизи-

рующими ситуацию на Украине» (далее — Решение Совета Европы 2014/512/CFSP) в свою очередь распространяется не только на публичные интересы РФ, но и на интересы как физических, так и юридических лиц. Так согласно статье 1 (а) Решения Совета Европы 2014/512/CFSP был ограничен кредитно-денежный инструментарий таких банковских организаций как: ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк», что в дальнейшем отрицательно сказалось на инвестиционном климате данных компаний и ограничило банки в возможности привлечения инвестиций в юрисдикции Евросоюза ввиду прямого запрета на размещение долгосрочных финансовых продуктов. Подобные меры ограничились ведущие российские банки в возможности привлечения финансовых средств по низким европейским депозитным/инвестиционным ставкам и значительно укрепили позиции как крупных банков Евросоюза, так и европейской банковской системы в целом. Об этом свидетельствуют биржевые показатели. Так (согласно информации, представленной в официальном приложении Тинькофф инвестиции) в период между 31.10.2014 и 31.07.2015 акции крупнейшего французского банка «BNP Paribas» продемонстрировали рост в размере 18.29%. В схожий период (с 31.10.2014 по 24.07.2015) акции второго по величине активов банка Великобритании «Barclays» (согласно информации, представленной в официальном приложении Тинькофф инвестиции) показали рост в размере 17.17%. Ещё одним примером положительной динамики в аналогичный период (с 10.10.2014 по 02.04.2015) является рост акций крупнейшего банка Германии «Deutsche Bank» на 29.42% (согласно информации, представленной в официальном приложении Тинькофф инвестиции).

Данный рост демонстрирует в том числе привлечение новых инвесторов, а в дальнейшем и извлечение прибыли банками

Евросоюза с помощью устранения конкурентов в лице двух крупнейших российских банков: ПАО «Сбербанк», также ПАО «Банк ВТБ» на законодательном уровне. Достаточно точно описывает данный казус концепция известного германского правоведа и юриста Отто Майера, согласно которой: «Действия хозяйствующего субъекта приобретают недобросовестный характер, если в процессе конкурентной борьбы субъект использует не собственные силы, а пользуется силами другого лица.», а также концепция Гаврилова Д. А.: «Под преимуществами в определении недобросовестной конкуренции следует понимать превосходство над конкурентами, которое обеспечивает хозяйствующему субъекту, совершившему нарушение антимонопольного законодательства, возможность увеличить размер получаемой прибыли по отношению к размеру прибыли, которая могла быть получена им в случае добросовестного поведения на рынке» [4, с. 194],

Постановление Совета Европы (ЕС) № 826/2014 от 30 июля 2014 г. также ограничило в правах российских предпринимателей: Константина Малофеева, Аркадия Ротенберга, Юрия Ковальчука, Николая Шамалова. Представленные ограничения по отношению к российскому бизнесу являются ярким примером теневого лоббизма, а также прямого нарушения норм международного законодательства в Евросоюзе.

Статья 10.bis Парижской конвенции «По охране промышленной собственности», предусматривает прямую обязанность стран, ратифицировавших данный акт, пресекать любые действия, указания, утверждения, посягающие на право конкуренции других участников рыночных отношений и носящие недобросовестный характер. На данный момент конвенцию «По охране промышленной собственности» ратифицировало абсолютное большинство стран мира (в том числе страны Европейского союза, Канада, США). Решение Совета

Европы 2014/512/CFSP, в свою очередь, является прямым посягательством не только на право свободы экономической деятельности, но и на деловую репутацию российских банков на кредитно-денежном рынке Евросоюза. К. Ю Тотьев определяет деловую репутацию как: «Приобретенную в течение длительного времени общественную оценку деятельности хозяйствующего субъекта и его продукции», а также отмечает «заметную роль» данной категории в процессе формирования спроса на соответствующие товары и услуги [2, с. 216]. Данная научная позиция достаточно точно описывает эффект, вызванный международными экономическими санкциями в отношении российского бизнеса, ведь далеко не каждый потребитель европейского экономического пространства решится инвестировать в компанию, дискредитируемую международным экономическим и политическим объединением, решениям которого так или иначе подчинено его государство.

Помимо посягательства на упомянутые ранее права и экономические свободы частных лиц, международные экономические санкции, несомненно, представляют из себя угрозу и публичным экономическим интересам РФ [6, с. 55]. И если ограничение военной промышленности РФ на рынке Европейского экономического пространства ещё можно расценить, как логичную (а главное — правомерную) ответную реакцию на достаточно агрессивные военно-политические действия Правительства РФ, то посягательство на национальную конкурентоспособность, равно как и препятствие интеграции российской экономики в Европейское экономическое пространство на мой взгляд является недопустимым. К. Л. Рожков описывает национальную конкурентоспособность как способность государства сознательно занимать и удерживать нишу в международном разделении труда, позволяющую поддерживать национальное благосостояние. Данное определение носит су-

губо экономический императивный характер и не раскрывает функции национальной конкурентоспособности в полной мере. В свою очередь И. В. Охотников в своих научных трудах характеризует национальную конкурентоспособность как многоуровневую систему, включающую в себя также политические, социальные, культурные, идеологические показатели [5, с. 10]. Синергия данных научных позиций позволяет отнести национальную конкурентоспособность не только к публичной, но и к частной сфере интересов. Ведь введение санкций, посягающих на уровень национальной конкурентоспособности, приводит к кумулятивному ущербу частных лиц, что в дальнейшем (в рамках рыночной экономики) оказывает негативное влияние непосредственно на: уровень жизни населения, продовольственную ситуацию в регионах, уровень загрязнения окружающей среды (ввиду дороговизны экологичных способов переработки сырья, установки фильтрационных систем на промышленных предприятиях и других мероприятий по защите окружающей среды), уровень образованности и культуры населения, уровень здоровья и репродуктивности граждан, благосостояние населения в целом. Данные показатели, согласно И. В. Охотникову как раз таки и являются основными критериями конкурентоспособного развития национальной экономики и общества. Таким образом любая попытка экономического воздействия на государство и публичные интересы трансформируется в ущерб частных (физических и юридических) лиц [10, с. 80].

Чтобы подтвердить незаконность актов, принимаемых Правительствами США, Великобритании, Канады, а также Советом Европы достаточно обратиться к нормам международного законодательства. Так пункт 17-ый Резолюции 39/248, рассмотренной и принятой на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 09.04.1985 г. под названием «Руководя-

щие принципы для защиты интересов потребителей» провозглашает: **«Правительства должны поощрять добросовестную и эффективную конкуренцию, с тем чтобы обеспечить потребителям самый широкий выбор товаров и услуг по минимальным ценам.»** Упомянутый ранее запрет на размещение долгосрочных финансовых продуктов ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк» в юрисдикции банковских систем стран-участниц Европейского Союза является прямым нарушением конвенциональных прав потребителей европейского экономического пространства. Кроме того, принцип добросовестной и эффективной конкуренции закреплён в руководящих актах Европейского союза [6, с. 56]. Раздел 8 ст. 119 Договора «О функционировании Европейского Союза» провозглашает: «Деятельность государств-членов и Союза включает в себя на условиях, предусмотренных Договорами, установление экономической политики, которая основана на тесной координации экономической политики государств-членов, на внутреннем рынке и на определении общих целей, и которая проводится **при соблюдении принципа открытой рыночной экономики со свободной конкуренцией.**». Также нахожу необходимым упомянуть Протокол №4 об Уставе Европейской системы центральных банков и Европейского центрального банка, согласно которому: «ЕСЦБ действует **в соответствии с принципом открытой рыночной экономики со свободной конкуренцией.**». Исходя из официальных формулировок правоустанавливающих документов ЕС и ЕСЦБ, акты, посягающие на право добросовестной конкуренции, коими являются международные экономические санкции, противоречат ведущим принципам функционирования ЕС. Ещё одним немаловажным актом, устанавливающим право добросовестной конкуренции и свободного товарооборота, является Соглашение «По специальным защитным мерам», принятое в рам-

ках Марракешских соглашений 15.04.1994 г. Данное Соглашение устанавливает правила применения специальных защитных мер, предусмотренных статьёй XIX ГАТТ 1994 г. и что самое главное — закрепляет невозможность беспроцедурного ограничения в обороте того или иного товара. Также международным актом, закрепляющим принцип непротиворечия разрабатываемых и принимаемых нормативных актов принципу добросовестной конкуренции, являются «Хельсинские решения СБСЕ», принятые в г. Хельсинки 09.07.1992 — 10.07.1992 г. Так п. 6 раздела 7, именуемого «Экономическое сотрудничество» провозгласил: «Государства-участники будут при необходимости совершенствовать законодательство особенно в отношении таможенного контроля, стандартизации, **конкуренции**, прав собственности и интеллектуальной собственности, банковского дела, правовых норм, регулирующих финансовую и налоговую отчетность и деятельность компаний, движения капиталов и защиты инвестиций».

Переходя от конвенциональных к двусторонним актам, регулирующим возникшее правонарушение остаётся вспомнить Совместную политическую декларацию «О партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским Союзом», подписанную в Брюсселе 09.12.1993 г.: «Соглашение содержит новые важные положения, связанные с либерализацией торговли и созданием более стабильных и предсказуемых условий торговли, в том числе путём смягчения количественных ограничений, включения особых положений, касающихся защитных мер и антидемпинговых процедур, **а также путём создания условий для справедливой конкуренции**» и Совместное заявление «О принципах и целях развития торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки», подписанное в Вашингтоне 28.09.1994 г.: «**Эко-**

номическая конкуренция, возникающая в результате сотрудничества частного сектора, принесёт пользу обеим странам путём улучшения качества продукции, повышения эффективности производства и создания рабочих мест».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом можно сделать вывод о том, что упомянутые ранее решения являются не столько международными санкциями, сколько средством поощрения недобросовестной конкуренции и подлежат оспариванию в судебном порядке. Так пункт 2 статьи 10.тер конвенции «По охране промышленной собственности» закрепляет право граждан, пострадавших от недобросовестной конкуренции на судебную защиту. Одно из изданий Всемирной организации интеллектуальной собственности «Защита от недобросовестной конкуренции. Анализ современной ситуации в мире» также описывает судебный запрет как одну из наиболее эффективных мер пресечения актов недобросовестной конкуренции [8, с. 160].

С учётом сложившихся обстоятельств административный метод защиты права конкуренции не представляет эффективного механизма по восстановлению нарушенных прав. Он может служить не более чем способом формирования судебной позиции для дальнейших судебных тяжб в рамках международного коммерческого арбитражного разбирательства. С помощью направления претензий различным государственным органам стран Европейского союза с требованием мотивировать вводимые ограничения, российские судебные представители смогут доказать международным коммерческим судебным инстанциям нежелание ранее упомянутых стран соблюдать ратифицированные соглашения. Юридическим и физическим лицам Российской Федерации, чьи права были ущемлены различными решениями Совета Европы с целью пресечения экономического произвола необходимо подать коллективный иск и добиться восстановления нарушенных прав, а также выплаты компенсаций.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Конкурентное право: (Правовое регулирование конкуренции и монополии): Учеб.-практ. пособие / С. А. Парашук; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Юрид. фак. — М.: Городец, 2002. — 413 с.
2. Конкурентное право: (Правовое регулирование конкуренции): Учебник / К. Ю. Тотьев. — М.: РДЛ, 2000. — 352 с.
3. Международное право в 2 ч. Часть 2 4-е изд, пер. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 343 с. Учебник для вузов (Отв. ред. Вылегжанин А. Н.)
4. Конкурентное право: учебник / Д. А. Гаврилов, С. А. Пузыревский, Д. И. Серегин; отв. ред. С. А. Пузыревский; Московский гос. юридический ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). — Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2014. — 415 с.
5. Качество жизни как критерий национальной конкурентоспособности / Охотников И. В.; Московский гос. ун-т. им. М. В. Ломоносова. — Москва: МАКС Пресс, 2006 (М.: МГУ им. М. В. Ломоносова). — 134 с.
6. Васильева О.Н. К вопросу о признаках картелей и их установлении в процессе доказывания ограничения конкуренции // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2021. № 2 (78). С. 54-59.

7. Польшваная О. В. Предупреждение коррупции в Российской Федерации // Правовой альманах. — 2020. № 3. — С. 20-25.
8. Ковалев А.С. Роль международных санкций и контрмер в современных международных отношениях // The Genesis of Genius. — 2014. — № 3-1. — С. 158-161.
9. Ватулина И. В., Захарян А.В. Международные валютные отношения и валютная глобализация в период санкций // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. — 2016. — № 117-1. — С. 36-40.
10. Златогорский В. И., Дахненко С. С. Санкции в международном праве // В сборнике: Современное предпринимательство как зеркало реформ Российского законодательства. Вестник юридического факультета. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. — Москва, — 2016. — С. 79-86.

REFERENCES:

1. Konkurentnoe pravo: (Pravovoe regulirovanie konkurencii i monopolii): Ucheb.-prakt. posobie / S. A. Parashhuk; Mosk. gos. un-t im. M.V. Lomonosova. Jurid. fak. — M.: Gorodec, 2002. — 413 p.
2. Konkurentnoe pravo: (Pravovoe regulirovanie konkurencii): Uchebnik / K. Ju. Tot'ev. — M.: RDL, 2000. — 352 p.
3. Mezhdunarodnoe pravo v 2 ch. Chast' 2 4-e izd, per. i dop. Moskva: Izdatel'stvo Jurajt, 2021. — 343 p. Uchebnik dlja vuzov (Otv. red. Vylegzhanin A. N.)
4. Konkurentnoe pravo: uchebnik / D. A. Gavrilov, S. A. Puzyrevskij, D. I. Seregin; otv. red. S. A. Puzyrevskij; Moskovskij gos. juridicheskij un-t im. O. E. Kutafina (MGJuA). — Moskva: NORMA: INFRA-M, 2014. — 415 p.
5. Kachestvo zhizni kak kriterij nacional'noj konkurentosposobnosti / Ohotnikov I. V.; Moskovskij gos. un-t. im. M. V. Lomonosova. — Moskva: MAKS Press, 2006 (M.: MGU im. M.V. Lomonosova). — 134 p.
6. Vasil'eva O. N. K voprosu o priznakah kartelej i ih ustanovlenii v processe dokazyvanija ogranichenija konkurencii // Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina (MGJuA). 2021. No 2 (78). pp. 54-59.
7. Polyvanaja O. V. Preduprezhdenie korrupcii v Rossijskoj Federacii // Pravovoj al'manah. 2020. No 3. pp. 20-25.
8. Kovalev A. S. Rol' mezhdunarodnyh sankcij i kontrmer v sovremennih mezhdunarodnyh sovremennyh otnoshenijah // The Genesis of Genius. 2014. No 3-1. pp. 158-161.
9. Vatulina I. V., Zaharjan A. V. Mezhdunarodnye valjutnye otnoshenija i valjutnaja globalizacija v period sankcij // Novaja nauka: Teoreticheskij i prakticheskij vzgljad. 2016. No 117-1. pp. 36-40.
10. Zlatogorskij V. I., Dahnenko S. S. Sankcii v mezhdunarodnom prave // V sbornike: Sovremennoe predprinimatel'stvo kak zerkalo reform Rossijskogo zakonodatel'stva. Vestnik juridicheskogo fakul'teta. Finansovyj universitet pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii. Moskva, 2016. pp. 79-86.

Статья поступила в редакцию 15.10.21; одобрена после рецензирования 29.10.21; принята к публикации 11.11.21.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 15.10.21; approved after reviewing 29.10.21; accepted for publication 11.11.21.

The authors read and approved the final version of the manuscript.